

ИККИ ЎЛЧОВЛИ СИГНАЛЛАРГА РАҚАМЛИ ИШЛОВ БЕРИШДА ХААР ТЕЗ ЎЗГАРТИРИШ АЛГОРИТМИ

С. С. Ибрагимов, АндМИ, таянч докторант

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада икки ўлчовли сигналларга рақамли ишлов беришда Хаар тез ўзгартириш алгоритми кўриб чиқилган. Икки ўлчовли сигналларга рақамли ишлов беришда тез ўзгартириш алгоритмлари учун талаб қилинадиган амаллар сони ҳисоблаб аниқланган. Икки ўлчовли Хаар тез ўзгартириш алгоритми учун талаб қилинадиган амаллар сони бошқа тез ўзгартириш алгоритмлари билан таққослаш жадвали келтирилган.

Калит сўзлар: Сигналларга рақамли ишлов бериш, Хаар ва Хармут – базис функциялар, Хаар тез ўзгартириш алгоритмлари.

Ҳозирги кунда телекоммуникация ва ахборот жамияти оламида сигналларга рақамли ишлов бериш (СРИБ) технологияси амалда кенг қўлланилиб келмоқда. СРИБ техникаси ва усуллари қуйидаги турли соҳалардаги муаммоларни ҳал этишда ишлатилади: алоқа, радиотехника, электроника, акустика, сейсмология, телевидения соҳалари ва назорат қилиш тизимларида [1-3]. СРИБ назариясининг асосий принциплари дискрет тизимлар ва спектрал ўзгартиришлар назариясига асосланган. СРИБ муаммоларини ҳал этишда кўпинча Хаар ва Хармут базис функциялари кенг қўлланилади [1-2,6].

Икки ўлчовли сигналларга ренген тасвирларида, сейсмограммада, магнитик ўлчовларидан олинган маълумотлар мисол бўла олади.

Икки ўлчовли сигналларга рақамли ишлов беришда бир ўлчовли сигналларга рақамли ишлов бериш алгоритмидан фойдаланган ҳолда дастлаб ҳар бир сатр бўйича кетма-кет массив элементларига рақамли ишлов берилади ва ҳосил бўлган натижани ҳар бир устун бўйича кетма-кет массив элементларига рақамли ишлов берилади [3-5].

Қуйидаги 1-расмда икки ўлчовли сигналларни Хаара-Эндрюс тез ўзгартириш алгоритми блок-схемаси келтирилган. Унга кўра ҳар бир итарацияда сатр бўйича ҳисоблаганда X массив ўзидан олдинги X массивнинг кетма-кет жуфтликларнинг йиғиндисидан, устун бўйича ҳисоблаганда Z массив ўзидан олдинги Z массивнинг кетма-кет жуфтликларнинг йиғиндисидан ҳосил бўлади

$$\begin{cases} X(i, j) = X(i, 2j) + X(i, 2j + 1) \\ Z(i, j) = Z(2i, j) + Z(2i + 1, j) \end{cases} \quad (1)$$

Z массив X массивнинг кетма-кет жуфтликларининг айирмасига тенг, C массив Z массивнинг кетма-кет жуфтликларининг айирмасига тенг бўлади

$$\begin{cases} Z\left(i, j + \frac{N}{2^k}\right) = X(i, 2j) - X(i, 2j + 1) \\ C\left(i + \frac{N}{2^k}, j\right) = Z(2i, j) - Z(2i + 1, j) \end{cases} \quad (2)$$

Охирги итарацияда ҳисобланган X ва Z ларнинг йиғиндиси

$$\begin{cases} Z(i, 0) = X(i, 2j) + X(i, 2j + 1) \\ C(0, j) = Z(2i, j) + Z(2i + 1, j) \end{cases} \quad (3)$$

га тенг бўлади.

1-расм. Икки ўлчовли сигналларни Хаара-Эндрюс тез ўзгартиришлар алгоритми блок-схемаси

Агар икки ўлчовли сигналларда кириш сигналларининг массив ўлчами квадрат кўринишда бўлса тез ўзгартириш алгоритмлари учун талаб қилинадиган амаллар сони бир ўлчовлига нисбатан $2N$ мартаба кўп бўлади. Унга кўра $N \times N$ ўлчамдаги массивга спектрал ишлов бериш учун Фурье ТЎ ва Уолш ТЎ алгоритмлари $2kN^2$ та, Хаар ТЎ алгоритми $4N(N - 1)$ та ва Хармут ТЎ алгоритми $2N(3N - 4)$ та қўшиш-айриш амалларини талаб қилади. Бу ерда N -массив элементлар сони, k -итарация сони, $k = \log_2 N$.

1-жадвал

Икки ўлчовли сигналларга рақамли ишлов беришда тез ўзгартириш (ТЎ) алгоритмлари учун талаб қилинган амаллар сони

Массив ўлчами	Фурье ТЎ	Уолш ТЎ	Хаар ТЎ	Хармут ТЎ
$N \times N$	$2kN^2$	$2kN^2$	$4N(N-1)$	$2N(3N-4)$
64x64	49152	49152	16128	24064
128x128	229376	229376	65024	97280
256x256	1048576	1048576	261120	391168
512x512	4718592	4718592	1046528	1568768
1024x1024	20971520	20971520	4190208	6283264

Юқоридаги жадвалларда бир ўлчовли ва икки ўлчовли сигналларга рақамли ишлов беришда келтирилган алгоритмлар бўйича талаб қилинадиган амаллар сони турли ўлчамларда солиштириб чиқилган.

Ушбу жадвалдан кўриниб турибдики, массив ўлчами $N=1024$ га тенг бўлганда Хармут ТЎ алгоритмида талаб қилинган амаллар сони Фурье ва Уолш ТЎ алгоритмларига нисбатан уч баробар кам, Хаар ТЎ алгоритмида эса тўрт баробар кам бўлар экан. Бунга кўра Хаар ТЎ алгоритми СРИБ да энг кам вақт талаб этади.

Адабиётлар

- 1.Ахмед Н., Рао К. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов. – М.: Связь, 1980, 248с.
- 2.ЗайнидиновХ.Н. Методы и средства обработки сигналов в кусочно-полиномиальных базисах. Ташкент 2014, 192с.
- 3.Уолт Кестер редактор. Проектирование систем цифровой смешанной обработки сигналов. Москва: Техносфера, 2010 год. 330 стр.
- 4.Воробьёв С.Н. Цифровая обработка сигналов: учебник для студентов. учреждений высш. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с.
- 5.Марчука В.И. Методы цифровой обработка сигналов для решения прикладных задач. – М: Радиотехника, 2012. 128 с.
- 6.Смит Стивен. Цифровая обработка сигналов. Практическое руководство для инженеров и научных работников. – М: Додека -XXI, 2012. – 720с.